

Sistema de control en modo deslizante para regular la posición y la velocidad de un motor de corriente directa

Ernesto Cornieles y Jacobo Ramírez

Universidad del Zulia, Escuela de Ingeniería Eléctrica, Departamento de Electrónica y Control,
Maracaibo, Edo. Zulia. Venezuela. Apartado 10259, Tele-Fax: +58-261-4128753

cornieles.ernesto@gmail.com, ramirezjcb@hotmail.com

Recibido. 13-09-2013 Aceptado: 14-04-2015

Resumen

En el presente trabajo se aplica la teoría de un Sistema de Control en Modo Deslizante, para regular la posición y velocidad de un motor de corriente directa. El desarrollo matemático que permitirá diseñar el controlador será expresado a través de instrumentos virtuales en el diagrama de bloques del software de LabView®, que permite manipular variables en tiempo real gracias a la tarjeta de adquisición de datos DAQ6024E de la National Instruments. Todos los datos ingresan y salen del computador de forma analógica vista físicamente como una señal de voltaje. Esta inserción de datos es posible a través de un tacómetro digital que interpreta los pulsos del obturador óptico diseñado como rad/seg para el caso de la velocidad o en radianes para la posición. La salida de datos se adecua a través de un circuito de amplificación y un circuito de potencia que regularán la tensión de excitación. Con la finalidad de obtener una mayor precisión en la posición del eje del motor el controlador aplicará una tensión constante cuyo valor no excede los 2 voltios en los terminales del motor. La velocidad del motor no excederá los 190 rad/seg, es decir, trabajará en un rango de tensión comprendido entre 0 y 10 voltios en terminales, con esto se garantizará el óptimo funcionamiento del circuito de potencia sin alcanzar sus límites de operación. Todos los resultados estarán basados en ensayos realizados a un motor de corriente directa el cual estará sometido a distintos requerimientos de velocidad y posición.

Palabras clave: Modo deslizante, controlador, labview®, Motor

Sliding mode control to regulate the speed and position of a motor of direct current

Abstract

In the following paperwork the theory of Sliding Mode Control is applied, to regulate the position and speed of a motor of direct current. The mathematical development that will allow designing the controller will be expressed through virtual instruments in the block diagram of the LabView® software, which allows to manipulate variables in real time thanks to the card of data acquisition DAQ6024E of the National Instruments. All the data is entered and got from the computer in an analogical form seen like a voltage signal. This insertion of data is possible through a digital tachometer that it interprets the pulses of the designed optical stopper as rad/seg for the case of the speed or in radians for the position. The exit of data is adapted through the amplification circuit and a power circuit that regulate the excitation voltage. With the purpose of obtaining a greater precision in the position of the